

BIBLIOTECARII – CEA MAI IMPORTANTĂ INVESTIȚIE A ASOCIAȚIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Ludmila CORGHENCI,
Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Rezumat: *Articolul prezintă rezultatele Concur- sului Național „Bibliotecarul anului 2020”, ast- fel de concursuri fiind organizate anual sub egida Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova.*

Cuvinte-cheie: *Asociației Bibliotecarilor din Re- publica Moldova; concurs; bibliotecarul anului.*

Abstract: *The article presents the results of the National Contest "Librarian of the Year 2020". This contest is organized annually under the auspices of the Association of Librarians of the Republic of Moldova.*

Keywords: *Association of Librarians of the Re- public of Moldova; contest; Librarian of the year.*

În societatea modernă oamenii reprezin- tă o resursă-cheie, o resursă vitală pentru toate organizațiile, care asigură dezvoltarea și succesul acestora. Avantajul competitiv al unei organizații rezidă în oamenii săi. În Societatea Informației și a Cunoașterii ca- pitalul uman ca resursă strategică a înlocuit capitalul financiar și material.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) și-a definitivat scopurile statutare orientate preponderent în sprijinul bibliotecarilor: coordonarea și cooperarea eforturilor bibliotecarilor și impulsionează potențialului lor profesional și de creație; augmentarea statutului social și prestigiul profesiei de bibliotecar, a semnificației soci- ale a activității bibliotecilor, apărarea drep- turilor bibliotecarului, ameliorarea condițiilor materiale și sociale etc. [Statutul, p.3]

Concurserile profesionale, organizate de către ABRM anual („Bibliotecarul Anu- lui...” și „Cele mai reușite lucrări în bibli- oteconomie și științe ale informării”) fac parte din activitățile, orientate pentru im- plementarea scopurilor propuse de către organizație. Devenite tradiționale, putem identifica mai multe beneficii pentru a par- ticipa la acestea:

- valorificarea interesului și rezultatelor activității profesionale;
- testarea experiențelor, cunoștințelor proprii;

- susținerea spiritului de inițiativă, a creativității și gândirii critice;
- amplificarea respectului față de sine, a colegilor și utilizatorilor bibliotecii;
- stimularea dezvoltării personale, a abi- lităților sociale și de comunicare;
- afirmare în comunitatea profesională și cea pentru care sunt oferite servii/produse.

Concursul Național „Bibliotecarul Anu- lui” este orientat pentru identificarea și va- lorificarea potențialului creativ al resurselor umane din biblioteci, amplificarea imaginii și poziției bibliotecarului în comunitatea profesională și cea pe care o servește, pro- movarea experiențelor reprezentative în do- meniu, provocarea unei competiții profes- ionale creative, creșterea performanței în ac- tivitate și motivarea bibliotecarilor. Regula- mentul Concurserii Naționale „Bibliotecarul Anului...” prevede anumite cerințe și reguli privind organizarea/participarea la edițiile anuale ale acestuia.

Astfel, în anul 2021 la Concursul național au fost prezentate 9 dosare, acestea fiind repartizate după cum urmează:

- reprezentanți ai bibliotecilor naționale – 1
- reprezentanți ai bibliotecilor universi- tare și specializate – 4
- reprezentanți ai bibliotecilor ale cen- trilor de excelență, colegii, școli profesio- nale, școlare/din licee – 1
- reprezentanți ai bibliotecilor publice

municipale/raionale – 0

- biblioteci publice comunale/sătești – 3.

Examinând minuțios dosarele prezentate, Juriul Concursului „Bibliotecarul anului 2020” a prezentat propunerile către Consiliul ABRM, drept urmare fiind desemnați laureații:

- *categoria biblioteci naționale:* Svetlana LISNIC, șef secție, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”;

- *categoria biblioteci publice universitare, specializate:* Lilia ABABII, bibliotecar, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo”, Bălți; Elena CARPOVICI, bibliotecar principal, Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; Adela NEGURĂ, șef sector, Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;

- *categoria biblioteci publice comunale/sătești:* Lilia CROITORU, Biblioteca Publică Todirești, raionul Ungheni; Valentina SLOVINEANU, șef al Bibliotecii Publice Hîrcești, raionul Ungheni; Diana MIHĂILĂ, șef al Bibliotecii Publice Văsieni, raionul Ialoveni;

- *categoria biblioteci publice ale centrelor de excelență, colegii, școli profesionale, școlare/din licee:* Vera CIOCAN, bibliotecar, Biblioteca Liceului Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu”, satul Lozova, raionul Strășeni.

La fel menționăm, că Aliona OTGON, bibliotecar principal în cadrul Bibliotecii Științifice Medicală a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a fost desemnată cu Diploma de Merit pentru participare la Concursul Național „Bibliotecarul Anului 2020”.

Juriul Concursului Național „Bibliote-

carul Anului 2020” a specificat calitatea dosarelor prezentate, acestea fiind structurate conform prevederilor Regulamentului, reflectând succesele și implicările profesionale ale participanților la concurs.

Persoanele, nominalizate mai sus, dețin secretul bucuriei în muncă, care poate fi sintetizat într-un singur cuvânt – excelență. „A ști cum să faci ceva bine - înseamnă a te bucura de aceasta” – vorba lui Pearl Buck (scriitoare americană, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1938). Or, este îmbucurător să conchidem că în primul an de înrăutățire a situației sanitar-epidemiologice, în mijlocul dificultăților, bibliotecarii au identificat oportunități. Se zice, că ce vezi - aia primești. Analiza dosarelor prezentate permite de a concluziona, că fiind concentrați pe problemele provocate de schimbările mediului intern și extern, bibliotecarii manifestă o gândire centrată pe posibilități.

Experiențele/rezultatele bibliotecarilor, desemnați în cadrul Concursului național, trebuie să funcționeze în comunitate, iar în acest scop centrele biblioteconomice, colegii, sucursalele ABRM, chiar fondatorii – ar trebui să se implice în promovarea acestora prin intermediul articolelor, comunicatelor, informațiilor pe rețele sociale, organizarea conferințelor publice etc. Oamenii de succes trebuie încurajați, fiind o „marcă” și un exemplu de siguranță și perseverență în profesie. Se știe că influența adaugă valoare altora...

Sucursalele ABRM sunt îndemnate de a se implica pentru atragerea la Concursul național a unui mai mare număr de participanți, aceștia reprezentând toate bibliotecile sistemului național.

Referințe bibliografice:

1. Statutul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Aprobabil în anul 2021. [citată 29.01.2022]. Disponibil: <https://www.abrm.md/wp-content/uploads/2021/06/Statutul-ABRM.pdf>
2. Regulamentul de organizare a Concursului național „Cel mai Bun Bibliotecar al Anului...”. [citată 29.01.2022]. Disponibil: https://abrm.md/wp-content/uploads/2017/04/Regulament_Cel_mai_bun_bibliotecar.pdf